

植物离子分子组学计划 (Plant imOmics Project:PiP)

许 越

Email: jeffxu@nmtia.org

NMT 国际联盟

离子分子组学计划

中国项目组负责人

2023 年 6 月 24 日

目录

1. 植物离子分子组学计划 (<i>Plant imOmics Project: PiP</i>)	4
1.1 离子分子为什么重要?	4
1.2 imOmics 离子分子组学是什么?	5
1.3 生物离子分子组学计划 (BiP) 是什么?	5
1.4 植物离子分子组学计划 (PiP) 是什么?	6
1.5 PiP 的战略目标是什么?	6
1.6 加入 PiP 的意义?	6
1.7 PiP 的技术基础是什么?	7
1.8 PiP 的学术基础如何?	7
1.9 PiP 计划现在处于什么阶段?	8
1.10 如何加入 PiP 计划?	8
1.11 我的工作如何与组学工作结合? 以及其它问题找谁?	8
2. <i>imOmics</i> 的生物学意义 (以 H^+ 为例)	9
2.1 H^+ 浓度梯度 (ΔpH): 能量转换的载体	9
2.2 H^+ 在植物中有多重作用	14
2.3 植物细胞质的 H^+ 浓度必须受到精密调节	15
2.4 植物如何通过 H^+ 感受外界环境信号?	16
2.5 H^+ 对农作物生长的影响	17
2.6 H_2 (氢气) 农业方兴未艾	18
2.7 H_2 (氢气) 与环境可持续发展	18
2.8 质子泵调控植物应答环境	19
3. <i>imOmics</i> 的技术基础是什么?	20
3.1 高通量 NMT 主要执行下列任务	20
3.2 环境参数记录技术 (ERP/PEP) 主要负责	20
3.3 流速云 imFluxes.com 主要实现	20
4. 植物离子分子组学 PiP: 植物研究发展新机遇	21
4.1 PiP 是将各类组学整合的有力工具	21
4.2 PiP 是提高科研水平的利器	21
4.3 PiP 是联系科学理论与生产实践的有效途径	21

5. 参考资料.....	22
附表: NMT 在《PiP-H ⁺ 组学》已取得的科研成果.....	23

1. 植物离子分子组学计划 (Plant imOmics Project: PiP)

1.1 离子分子为什么重要?

- 离子分子是构成世界万物的基本粒子
- 人体所需的食盐主要由钠离子 (Na^+) 氯离子 (Cl^-) 组成
- 吸入氧气分子 (O_2) 呼出二氧化碳分子 (CO_2) 是人类生命的基本特征之一
- 地球 CO_2 浓度失衡, 会导致温室效应和极端天气
- 人体各器官 H^+ 浓度失衡, 会导致各种疾病

对于生物体而言, 进出各类生物膜的离子分子动态变化, 即: “离子分子稳态 (IMH: Ionic-Molecular-Homeostasis)” 是所有生命的共同基本特征之一。IMH 是一种动态平衡。它不断微调以响应细胞器、细胞、组织、器官和整个生物体的内部和外部环境变化。

该动态平衡是通过维持各类生物膜两侧的离子和分子浓度梯度来实现的。非损伤微测技术 NMT 通过检测这些跨膜运动离子分子形成的浓度梯度, 揭示活体材料的离子分子稳态这一生命基本特征, 及其相关的生理功能与机制。

非损伤微测技术 NMT: Non-invasive Micro-test Technology

- 活体/实时/原位
- 无需任何标记
- 动态转运过程
- 1D, 2D, 3D测量
- 多离子分子同时检测
- 材料大小无限制
- 可控外部环境
- 揭示大小和方向
- 多类型传感器并用
- 人工智能自动化检测

1.2 imOmics 离子分子组学是什么？

imOmics = i: ions (离子) + m: molecules (分子) + Omics (希腊语词根: ‘所有的’, ‘全部的’; 现代特指‘组学’)

"imOmics 离子分子组学"是对生命与非生命物质与外界环境进行离子和分子交换过程的整体研究。

依据研究的对象不同可以分为:

- “非生物离子分子组学计划 (Abiotic imOmics Project: AiP) ”
- “生物离子分子组学计划 (Bio-imOmics Project: BiP) ”

1.3 生物离子分子组学计划 (BiP) 是什么？

生物离子分子组学计划 (Bio-imOmics Project: BiP) 是利用现代 NMT 非损伤微测技术等活体离子分子检测技术, 结合现代计算机人工智能等科技及生物信息学方法, 对生物个体及其各层级组成与外部环境之间, 以离子和分子形式进行能量和信息交换的过程, 进行系统的、可量化的研究, 从整体活体生理机制水平上拓展人类对生命现象的认知和利用。

依据研究的生命对象不同可以分为:

- “人类离子分子组学计划 (Human imOmics Project: HiP) ”
- “植物离子分子组学计划 (Plant imOmics Project: PiP) ”
- “微生物离子分子组学计划 (Microbes imOmics Project: MiP) ”
- “中医药离子分子组学计划 (TCM imOmics Project: TiP) ”

等等

1.4 植物离子分子组学计划 (PiP) 是什么?

植物离子分子组学计划 (Plant imOmics Project: PiP) 是聚焦植物与自然环境, 包括器官/组织/细胞与其外部环境, 含非生物因子 (海拔/气压/温度/湿度等等) 和生物因子 (病毒/微生物/昆虫等等) 之间的相互作用, 以离子分子的交换过程为抓手, 进行系统的量化研究, 并整合其它组学的研究成果, 从整体活体生理机制水平上拓展对植物的全面认知和深度利用。

1.5 PiP 的战略目标是什么?

以活体离子/分子转运流速数据为抓手, 从能量转换、物质运输、信号传导几个方面, 以 H^+/O_2 等离子分子作为关键节点, 将基因组学/蛋白组学/代谢组学等组学数据, 落实到植物的具体生理功能, 同时发掘相应生理指标, 并将这些指标标准化。

以标准化为契机, 引导各组学的工作为农业生产实践, 进行更有针对性的、可落实到预期生理功能的相关研究。

1.6 加入 PiP 的意义?

加入 PiP, 会使贵单位的科研站在, 世界领先的 NMT 实验技术和 imOmics 离子分子组学学术理念两个制高点上。从而为后续的生产实践提供坚实的理论和学术基础。

1.7 PiP 的技术基础是什么？

Pip 的技术基础是，2021 年科技部评审机构认定‘世界领先’的 NMT 非损伤微测技术。

详细介绍请见本文的第 3 部分：3. imOmics 的技术基础是什么？

1.8 PiP 的学术基础如何？

离子分子组学计划（imOmics）在过去的二十多年时间里，积累了十分丰富的学术基础。国内外共积累 NMT 相关文献两千多篇。NMT 技术及其代表的离子分子对生命科学不可或缺的重要性，已经得到世界科学界的普遍认可，已完全具备了组学的学术基础。

1.9 PiP 计划现在处于什么阶段？

植物离子分子组学计划 (PiP) 由‘NMT 国际联盟’发起，‘中关村 NMT 产业联盟’负责具体实施。目前处于调研/征求意见、筛选专家阶段。

下一步将选择主导单位、组织专家组，并设立相关基金。

H⁺在植物营养、植物逆境、植物生长方面的成果请见文件附表。

1.10 如何加入 PiP 计划？

向‘中关村 NMT 产业联盟’提出申请。由‘NMT 国际联盟’审批。

网址：<http://nmtia.org.cn/imomics>

1.11 我的工作如何与组学工作结合？ 以及其它问题找谁？

‘中关村 NMT 产业联盟’秘书处会根据您的科研情况，安排相关专家与您对接。

其它相关问题可联系联盟秘书处李老师 176 1133 9732（同微信），010-8262 4800。

2. imOmics 的生物学意义 (以 H^+ 为例)

人言道：“万物生长靠太阳“

让我们从能量的角度看看太阳的能量是如何通过氢元素来到我们的体内。

以氢元素为例，氢是宇宙间最丰富的元素（图（1）），在人体中丰度虽位列第三（图（2）），但考虑到水（62%）的重要性，以及近期“氢医学”的进展，氢对人体的作用理应名列前茅。而氢在植物生长中的作用，与其它元素相比则当仁不让地名列第一（图（3））。从能量传递的角度，太阳向外释放的能量全部来源于氢元素的核聚变。这些光能首先以氢质子（ H^+ ）浓度梯度的形式，通过植物叶绿体光合作用被转化为碳水化合物固定了下来（图（4））；而这些能量的释放利用，则再次通过线粒体呼吸作用产生的 H^+ 浓度梯度完成能量转换（图（5））。

2.1 H^+ 浓度梯度 (ΔpH)：能量转换的载体

图（1）氢元素丰度宇宙第一，氧元素第三。

(来自：<https://sciencenotes.org/what-is-the-most-abundant-element-in-the-universe/>)

THE HUMAN BODY

图 (2) 人体元素丰度。氧第一，氢第三。

(来自: <https://www.thoughtco.com/chemical-composition-of-the-human-body-603995>)

Approximate composition of elements necessary for plant growth

Element	Symbol	Atomic number	Approximate atomic weight	Percent composition	Relative number of atoms
Hydrogen	H	1	1	6	57,600,000
Carbon	C	6	12	45	30,857,143
Oxygen	O	8	16	45	27,000,000
Nitrogen	N	7	14	2	1,028,571
Potassium	K	19	39	1	246,154
Calcium	Ca	20	40	<1	120,000
Magnesium	Mg	12	24	<1	80,000
Phosphorus	P	15	31	<1	61,935
Sulfur	S	16	32	<1	30,000
Chlorine	Cl	17	35	<1	2,743
Boron	B	5	11	<<1	1,745
Iron	Fe	26	56	<<1	1,714
Manganese	Mn	25	55	<<1	873
Zinc	Zn	30	65	<<1	295
Copper	Cu	29	64	<<1	90
Molybdenum	Mo	42	96	<<1	1

图 (3) 植物生长所需元素的大致组成。

(来自: https://hugepdf.com/download/download-plants-essential-chemical-elements_pdf by Dr. Kevin T. Smith, US Forest Service and originally published in American Nurseryman 206 (10): 10-11, 2007)

图 (4) H⁺梯度是形成 ATP 的主要能量推手。

(来自: <https://www.encyclopedie-environnement.org/en/zoom/atp-synthesis/>)

图 (5) 线粒体呼吸链产生的质子梯度为 ATP 生成提供能量。

(来自: The Biology of Mitochondrial Uncoupling Proteins, March 2004 Diabetes 53 Suppl 1(Suppl 1):S130-5 DOI:10.2337/diabetes.53.2007.S130)

2.2 H⁺在植物中有多重作用

Figure 2. Summary of PM H⁺-ATPase multitasking in physiological processes in *Arabidopsis thaliana*. The figure was created with BioRender.com (Available at <https://biorender.com>, accessed on 12 December 2022).

图 (6) 以拟南芥为例, H⁺在气孔开闭、生长、抗盐胁迫、抗病毒侵害、抗干旱胁迫, 以及营养物质吸收方面都发挥着作用。

(来自: Michalak, Adrianna, Anna Wdowikowska, and Małgorzata Janicka. 2022. "Plant Plasma Membrane Proton Pump: One Protein with Multiple Functions" *Cells* 11, no. 24: 4052. <https://doi.org/10.3390/cells11244052>)

2.3 植物细胞质的 H⁺浓度必须受到精密调节

Figure 1. Plasma-membrane-located H⁺ transport proteins. H⁺-ATPase family functions in mediating H⁺ efflux from the cytosol to the extracellular space, whereas most members of the NHX, CHX, AMT, NRT, PHT, KT/HAK/KUP, AAP, SULTR, SUT family are responsible for mediating H⁺ influx from the extracellular space to the cytosol. Notably, several intra-family members of AMT and NRT do not transport H⁺, indicating that not all plasma membrane transporters possess H⁺-coupled substrate transport mechanisms. Seven types of H⁺ transport proteins focused on in this review (H⁺-ATPase, NHX, CHX, AMT, NRT, PHT, and KT/HAK/KUP) are indicated by black font, whereas other proteins (AAP, SULTR, SUT, etc.) are indicated by the gray font. Specific proteins with experimental evidences (references are indicated by [number]) are presented in the corresponding family. Arrows (↑) indicate the direction of H⁺ flux. Inability to transport H⁺ is indicated by special lines (symbols as shown for LeAMT1;1 and AtNRT2.4). Abbreviations: H⁺-ATPase (H⁺-pumping ATPase), NHX (Na⁺/H⁺ exchanger), CHX (cation/H⁺ exchanger), AMT (ammonium transporter), NRT (nitrate transporter), PHT (phosphate transporter), KT/HAK/KUP (K⁺ transporter/high-affinity K⁺ transporter/K⁺ uptake permease), SUT (Sucrose transporter), AAP (amino acid permease) and SULTR (sulfate transporter).

图（7）位于物质膜上的各类 H⁺运输蛋白共同承担着精密调控细胞质 H⁺浓度的任务。

(Zhou, Jin-Yan, Dong-Li Hao, and Guang-Zhe Yang. 2021. "Regulation of Cytosolic pH: The Contributions of Plant Plasma Membrane H⁺-ATPases and Multiple Transporters" International Journal of Molecular Sciences 22, no. 23: 12998. <https://doi.org/10.3390/ijms222312998>)

2.4 植物如何通过 H⁺ 感受外界环境信号?

图 (8) H⁺ 还是传导信号和第二信使

(来自: Tsai, HH., Schmidt, W. The enigma of environmental pH sensing in plants. Nat. Plants 7, 106–115 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41477-020-00831-8>)

2.5 H⁺对农作物生长的影响

图 (9) 氢质子在水稻光合作用与铵态氮利用中的作用

(来自: Zhang, M., Wang, Y., Chen, X. et al. Plasma membrane H⁺-ATPase overexpression increases rice yield via simultaneous enhancement of nutrient uptake and photosynthesis. Nat Commun 12, 735 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41467-021-20964-4>)

2.6 H₂ (氢气) 农业方兴未艾

图 (10) 已知的 H₂ 在植物生物学效应

(来自: Zulfiqar, Faisal & Russell, Grace & Hancock, John. (2021). Molecular hydrogen in agriculture. *Planta*. 254. 10.1007/s00425-021-03706-0.)

2.7 H₂ (氢气) 与环境可持续发展

图 (11) 氢气通过不同方式突出对农业和环境可持续性的好处。

(来自: https://www.sohu.com/a/469601220_120687273)

2.8 质子泵调控植物应答环境

图 (12) H⁺-ATP 酶在作物生长和抗逆过程中的功能。

(来自: <https://doi.org/10.1146/annurev-arplant-102820-114551>)

3. imOmics 的技术基础是什么？

imOmics 的技术基础由以下三个部分组成：

- 1) 高通量 NMT
- 2) 环境参数记录技术 (ERP/PEP)
- 3) NMT 数据存储及分析技术 (流速云 imFluxes.com)

3.1 高通量 NMT 主要执行下列任务

- 多种离子/分子同时检测
- 被测样品测试位点的自动化检测
- 自动更换样品
- 自动更换外部测试溶液及化学试剂
- 自动改变温度、湿度、光照等物理环境条件

3.2 环境参数记录技术 (ERP/PEP) 主要负责

- 样品生长及培养环境参数的采集和记录
- 与 NMT 数据检测同步进行环境参数的采集和记录

3.3 流速云 imFluxes.com 主要实现

- NMT 测试数据的规范化采集、存储及初级可视化分析结果
- 海拔、气压、温度、湿度等元数据的存储
- NMT 数据与相关元数据的关联存储及初级相关性可视化分析
- 与其它组学数据进行数据交换和共享
- 应用人工智能/神经网络等机器深度学习技术进行以 NMT 数据为主体或关键节点的高级组学科研工作

4. 植物离子分子组学 PiP：植物研究发展新机遇

4.1 PiP 是将各类组学整合的有力工具

imOmics 所提供的离子分子流速数据，直接反映活体植物生理状态。是连接各组学各成份相互作用网络的关键节点。因此，这些数据不但可以验证这些组学数据的真实性和可靠性，而且可以将它们进行有效整合成具有现实理论和实践意义的生物模型。

4.2 PiP 是提高科研水平的利器

任何科学理论上的突破，都来自于生物技术的突破！

今年 3 月美国政府提出《美国生物技术和生物制造的明确目标》，并已着手对美国企业基于 NMT 非损伤微测技术等前沿科技的“离子分子组学”方向加大资金投入。随着国际科技竞争的日益激烈和残酷，要求我们必须尽快利用新技术、新理念武装我们自己，尽快提高我们的科研水平！

4.3 PiP 是联系科学理论与生产实践的有效途径

因为 PiP 可以提供各类生理指标，所以通过实施 PiP 可以高效地将科研成果迅速地转化为直接用于生产实践的实施方案。真正实现习近平总书记号召的：“将科研论文写在祖国的大地上！”

5. 参考资料

- [1]许越.非损伤微测技术—2022[J].NMT通讯,2022(01):11-17.
- [2]Biology, C. (2008). 非损伤微测技术在细胞生物学研究中的应用 系列讲座 (一) —— 技术简介. 541–542.
- [3]Hsu, P. P., & Sabatini, D. M. (2008). Cancer Cell Metabolism: Warburg and Beyond. *Cell*, 134(5), 703–707.
- [4]Potter, M., Newport, E., & Morten, K. J. (2016). *The Warburg effect: 80 years on*.
- [5]Yang, C., & Li, B. (2019). Maintaining proton homeostasis is an essential role of the Warburg effect in proliferating cells. *Cancer Biology and Medicine*, 16(3), 391–395.
- [6]Zhang, M., Wang, Y., Chen, X. et al. Plasma membrane H⁺-ATPase overexpression increases rice yield via simultaneous enhancement of nutrient uptake and photosynthesis. *Nat Commun* 12, 735 (2021)
- [7]季丹丹, 魏树和, 王嗣淇. (2015). 非损伤微测技术及其在环境科学领域的应用. 生态学杂志 *Chinese Journal of Ecology*, 34(10), 2951-2955

附表：NMT 在《PiP-H⁺组学》已取得的科研成果

H ⁺ 在植物营养中的作用				
标题	期刊名	影响因子	通讯作者	单位
Plasma membrane H ⁺ -ATPase overexpression increases rice yield via simultaneous enhancement of nutrient uptake and photosynthesis	Nature Communications	12.121	朱毅勇、木下俊則 (Toshinori Kinoshita)	南京农业大学、日本名古屋大学
STOP1 activates NRT1.1- mediated nitrate uptake to create a favorable rhizospheric pH for plant adaptation to acidity	Plant Cell	11.277	金崇伟	浙江大学
NRT1.5/NPF7.3 Functions as a Proton-Coupled H ⁺ /K ⁺ Antiporter for K ⁺ Loading into the Xylem in Arabidopsis	Plant Cell	8.688	王毅	中国农业大学
Kinase MxMPK4-1 and calmodulin binding protein MxIQM3 enhance apple root acidification during Fe deficiency	PLANT PHYSIOLOGY	8.005	韩振海、王忆	中国农业大学
Proton exudation mediated by GmVP2 has widespread effects on plant growth, remobilization of soil phosphorus, and the structure of the rhizosphere microbial community	JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY	7.298	田江	华南农业大学
MxMPK4-1 phosphorylates NADPH oxidase to trigger MxMPK6-2-MxbHLH104 pathway mediated Fe deficiency responses in apple woody plant	Plant Cell and Environment	7.228	韩振海、王忆	中国农业大学
MYB308-mediated transcriptional activation of plasma membrane H ⁺ -ATPase 6 promotes iron uptake in citrus	Horticulture Research	6.793	潘志勇	华中农业大学
Rice G protein γ subunit qPE9-1 modulates root elongation for phosphorus uptake by involving 14-3-3 protein OsGF14b and plasma membrane H ⁺ - ATPase	The Plant Journal	6.417	许卫锋、许飞云	福建农林大学

Overexpression of a Plasma Membrane H ⁺ -ATPase Gene OSA1 Stimulates the Uptake of Primary Macronutrients in Rice Roots	International Journal of Molecular Sciences	6.208	朱毅勇	杭州师范大学、南京农业大学
Arabidopsis plasma membrane H ⁺ -ATPase genes AHA2 and AHA7 have distinct and overlapping roles in the modulation of root tip H ⁺ efflux in response to low-phosphorus stress	Journal of Experimental Botany	6.02	许卫锋、张建华	福建农林大学、香港中文大学
Hydrogen sulfide and nitric oxide regulate the adaptation to iron deficiency through affecting Fe homeostasis and thiol redox modification in Glycine max seedlings	PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY	5.437	陈娟	西北农林科技大学
Nitrogen metabolism of two contrasting poplar species during acclimation to limiting nitrogen availability	Journal of Experimental Botany	5.242	罗志斌	西北农林科技大学
TFT6 and TFT7, two different members of tomato 14-3-3 gene family, play distinct roles in plant adaption to low phosphorus stress	Plant, Cell & Environment	5.215	施卫明、张建华	中科院南京土壤研究所
PIN5 is involved in regulating NH ₄ ⁺ efflux and primary root growth under high-ammonium stress via mediating intracellular auxin transport	PLANT AND SOIL	4.993	施卫明	中国科学院南京土壤研究所
The positive effect of salinity on nitrate uptake in Suaeda salsa	Plant Physiology and Biochemistry	4.27	宋杰	山东师范大学

H⁺在植物逆境-重金属胁迫中的作用				
标题	期刊名	影响因子	通讯作者	单位
Ammonium has stronger Cd detoxification ability than nitrate by reducing Cd influx and increasing Cd fixation in Solanum nigrum L.	Journal of Hazardous Materials	10.588	郑海雷	厦门大学
Harnessing an arbuscular mycorrhizal fungus to improve the adaptability of a facultative metallophytic poplar (Populus yunnanensis) to cadmium stress: Physiological and molecular responses	Journal of Hazardous Materials	10.588	李涛、赵之伟	云南大学

Genetic engineering of glycinebetaine synthesis enhances cadmium tolerance in BADH-transgenic tobacco plants via reducing cadmium uptake and alleviating cadmium stress damage	Environmental and Experimental Botany	5.545	杨兴洪、刘洋	山东农业大学
Calcium-Dependent Hydrogen Peroxide Mediates Hydrogen-Rich Water-Reduced Cadmium Uptake in Plant Roots	Plant Physiology	6.902	Sergey Shabala	塔斯马尼亚大学、佛山科技学院
Declined cadmium accumulation in Na ⁺ /H ⁺ antiporter (NHX1) transgenic duckweed under cadmium stress	ecotoxicology and environmental safety	4.527	孙金生	天津师范大学生命科学学院
Balance between nitrogen use efficiency and cadmium tolerance in Brassica napus and Arabidopsis thaliana	plant science	3.785	张振华	湖南农业大学
Paxillus involutus-Facilitated Cd ²⁺ Influx through Plasma Membrane Ca ²⁺ -Permeable Channels Is Stimulated by H ₂ O ₂ and H ⁺ -ATPase in Ectomycorrhizal Populus × canescens under Cadmium Stress	Frontiers in Plant Science	4.495	陈少良	北京林业大学
Overexpression of bacterial gamma-glutamylcysteine synthetase mediates changes in cadmium influx, allocation and detoxification in poplar	New Phytologist	6.373	罗志斌	西北农林科技大学
Ectomycorrhizas with Paxillus involutus enhance cadmium uptake and tolerance in Populus × canescens	Plant, Cell & Environment	5.215	罗志斌	西北农林科技大学

H⁺在植物逆境-盐胁迫中的作用				
标题	期刊名	影响因子	通讯作者	单位
Dynamic changes of phosphatidylinositol and phosphatidylinositol 4-phosphate levels modulate H ⁺ -ATPase and Na ⁺ /H ⁺ antiporter activities to maintain ion homeostasis in Arabidopsis under salt stress	Molecular Plant	13.164	雷晓光、郭岩	北京大学、中国农业大学

Calcium-activated 14-3-3 proteins as a molecular switch in salt stress tolerance	Nature Communications	12.353	郭岩、杨永青	中国农业大学
The Arabidopsis chaperone J3 regulates the plasma membrane H ⁺ -ATPase through interaction with the PKS5 kinase	Plant Cell	10.458	郭岩	北京生命科学研究所
S-nitrosylation of ACO homolog 4 improves ethylene synthesis and salt tolerance in tomato	New Phytologist	10.323	巩彪	山东农业大学
Mycorrhizal symbiosis reprograms ion fluxes and fatty acid metabolism in wild jujube during salt stress	PLANT PHYSIOLOGY	8.005	黄建	西北农林科技大学
The mechanistic basis of sodium exclusion in <i>Puccinellia tenuiflora</i> under conditions of salinity and potassium deprivation	PLANT JOURNAL	7.091	张金林、Sergey Shabala	兰州大学、The University of Western Australia
<i>Paxillus involutus</i> strains MAJ and NAU mediate K ⁺ /Na ⁺ homeostasis in ectomycorrhizal <i>Populus × canescens</i> under NaCl stress	Plant Physiology	7.016	陈少良	北京林业大学
Vacuolar H ⁺ -pyrophosphatase HVP10 enhances salt tolerance via promoting Na ⁺ translocation into root vacuoles	PLANT PHYSIOLOGY	6.902	沈秋芳	浙江大学
<i>Populus euphratica</i> Phospholipase D δ Increases Salt Tolerance by Regulating K ⁺ Na ⁺ and ROS Homeostasis in Arabidopsis	INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES	6.208	陈少良	北京林业大学
NaCl-induced alternations of cellular and tissue ion fluxes in roots of salt-resistant and salt-sensitive poplar species	Plant Physiology	6.11	陈少良	北京林业大学
Root respiratory burst oxidase homologue-dependent H ₂ O ₂ production confers salt tolerance on a grafted cucumber by controlling Na ⁺ exclusion and stomatal closure	Journal of Experimental Botany	5.83	别之龙	华中农业大学
Herbivore exposure alters ion fluxes and improves salt tolerance in a desert shrub	Plant Cell and Environment	5.624	沈应柏	北京林业大学
Increased abscisic acid levels in transgenic maize overexpressing AtLOS5 mediated root ion fluxes and leaf water status under salt stress	Journal of Experimental Botany	5.526	张明才	中国农业大学

Populus euphratica WRKY1 binds the promoter of H ⁺ -ATPase gene to enhance gene expression and salt tolerance	Journal of Experimental Botany	5.354	陈少良、赵瑞	北京林业大学
Root-zone-specific sensitivity of K ⁺ -and Ca ²⁺ -permeable channels to H ₂ O ₂ determines ion homeostasis in salinized diploid and hexaploid Ipomoea trifida	Journal of Experimental botany	5.354	孙健、李宗芸	江苏师范大学
HbCIPK2, a novel CBL-interacting protein kinase from halophyte Hordeum brevisubulatum, confers salt and osmotic stress tolerance	Plant, Cell & Environment	5.215	魏建华	北京市农林科学院
H ₂ O ₂ and cytosolic Ca ²⁺ signals triggered by the PM H ⁺ -coupled transport system mediate K ⁺ /Na ⁺ homeostasis in NaCl-stressed Populus euphratica cells	Plant, Cell & Environment	5.081	陈少良	北京林业大学
Hydrogen sulfide improves salt tolerance through persulfidation of PMA1 in Arabidopsis	Plant Cell Reports	4.96	贾红磊、李积盛	陕西科技大学、西北农林科技大学
SISTE1 promotes ABA-dependent salt stress-responsive pathways via improving ion homeostasis and ROS scavenging in tomato	Journal of Integrative Plant Biology	4.885	朱明库、李宗芸	江苏师范大学
Effects of non-uniform root zone salinity on water use Na ⁺ recirculation, and Na ⁺ and H ⁺ flux in cotton	Journal of Experimental Botany	4.818	董合忠	山东省农科院
Leaf sodium homeostasis controlled by salt gland is associated with salt tolerance in mangrove plant Avicennia marina	Tree Physiology	4.561	郑海雷	厦门大学
Extracellular ATP Signaling Is Mediated by H ₂ O ₂ and Cytosolic Ca ²⁺ in the Salt Response of Populus euphratica Cells	PLoS ONE	4.411	陈少良	北京林业大学
Overexpression of cysteine protease gene from Salix matsudana enhances salt tolerance in transgenic Arabidopsis	Environmental and Experimental Botany	4.369	何正权、邱文敏	三峡大学、中国林业科学研究院亚热带林业研究所
Salt-sensitive signaling networks in the mediation of K ⁺ /Na ⁺ homeostasis gene expression in Glycyrrhiza uralensis	Frontiers in Plant Science	4.298	夏建新, 陈少良	中央民族大学, 北京林业大学

NaCl-elicited, vacuolar Ca ²⁺ release facilitates prolonged cytosolic Ca ²⁺ signaling in the salt response of <i>Populus euphratica</i> cells	Cell Calcium	4.21	陈少良	北京林业大学
A Sodium Transporter HvHKT1;1 Confers Salt Tolerance in Barley via Regulating Tissue and Cell Ion Homeostasis	Plant and Cell Physiology	4.059	张国平	浙江大学农学系, 浙江省作物种质资源重点实验室

H⁺在植物逆境-碱胁迫中的作用				
标题	期刊名	影响因子	通讯作者	单位
Ca ²⁺ -dependent TaCCD1 cooperates with TaSAUR215 to enhance plasma membrane H ⁺ -ATPase activity and alkali stress tolerance by inhibiting PP2C-mediated dephosphorylation of TaHA2 in wheat	Molecular Plant	21.949	刘树伟	山东大学
Inhibition of root growth by alkaline salts due to disturbed ion transport and accumulation in <i>Leymus chinensis</i>	ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY	6.028	周爱民	东北农业大学
MNSs-mediated N-glycan processing is essential for auxin homeostasis in <i>Arabidopsis</i> roots during alkaline response	iScience		许卫锋	福建农林大学
Functional Analysis of Plasma Membrane H ⁺ -ATPases in Response to Alkaline Stress in Blueberry			陈文荣、李永强	浙江师范大学
The calcium sensor CBL10 negatively regulates plasma membrane H ⁺ -ATPase activity and alkaline stress response in <i>Arabidopsis</i>	Environmental and Experimental Botany	5.545	江行玉、周扬	海南大学、广东海洋大学
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase OsDMI3 positively regulates saline-alkaline tolerance in rice roots	Plant Signaling & Behavior		蒋明义	南京农业大学
Transcriptome profiling of <i>Puccinellia tenuiflora</i> during seed germination under a long-term saline-alkali stress	BMC Genomics	3.594	柳参奎	浙江农林大学

Transcriptomic and phosphoproteomic profiling and metabolite analyses reveal the mechanism of NaHCO ₃ -induced organic acid secretion in grapevine roots	BMC Plant Biology	3.67	姚玉新	山东农业大学
OsSEC24, a functional SEC24-like protein in rice, improves tolerance to iron deficiency and high pH by enhancing H ⁺ secretion mediated by PM-H ⁺ -ATPase	Plant Science	4.114	印莉萍	首都师范大学
The Tomato 14-3-3 Protein TFT4 Modulates H ⁺ Efflux, Basipetal Auxin Transport, and the PKS5-J3 Pathway in the Root Growth Response to Alkaline Stress	Plant Physiology	6.555	施卫明、张建华	中科院南京土壤研究所
PIN2 is required for the adaptation of Arabidopsis roots to alkaline stress by modulating proton secretion	Journal of Experimental Botany	4.818	施卫明、张建华	中科院南京土壤研究所

H ⁺ 在植物逆境-干旱胁迫中的作用				
标题	期刊名	影响因子	通讯作者	单位
Drought priming mechanisms in wheat elucidated by in-situ determination of dynamic stomatal behavior	Frontiers in Plant Science	6.627	王笑	南京农业大学
H ₂ S-mediated balance regulation of stomatal and non-stomatal factors responding to drought stress in Chinese cabbage	Horticulture Research	7.291	金竹萍	山西大学
Phosphorylation of the plasma membrane H ⁺ -ATPase AHA2 by BAK1 is required for ABA-induced stomatal closure in Arabidopsis	Plant Cell	11.277	巩志忠	中国农业大学/河北大学
In situ determination of guard cell ion flux underpins the mechanism of ABA-mediated stomatal closure in barley plants exposed to PEG-induced drought stress	Environmental and Experimental Botany	4.027	王耀生、刘福来	中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所、哥本哈根大学
The root-specific NF-Y family transcription factor, PdNF-YB21, positively regulates root growth and drought resistance by ABA-mediated IAA transport in Populus	New Phytologist	7.299	夏新莉	北京林业大学

HvAKT2 and HvHAK1 Confer Drought Tolerance in Barley through Enhanced Leaf Mesophyll H ⁺ Homeostasis	Plant Biotechnology Journal	6.84	邬飞波、陈仲华	浙江大学作物科学研究所
Potassium Uptake and Transport in Apple Roots Under Drought Stress	horticultural plant journal		邹养军	西北农林科技大学园艺学院
Overexpression of TaLEA3 induces rapid stomatal closure under drought stress in Phellodendron amurense Rupr	Plant Science	3.712	李成浩	东北林业大学
Maintenance of mesophyll potassium and regulation of plasma membrane H ⁺ -ATPase are associated with physiological responses of tea plants to drought and subsequent rehydration	CROP JOURNAL	2.658	宛晓春	安徽农业大学
Hydrogen sulfide mediates ion fluxes inducing stomatal closure in response to drought stress in Arabidopsis thaliana	Plant and Soil	3.052	裴雁曦	山西大学
First cloning and characterization of two functional aquaporin genes from an arbuscular mycorrhizal fungus Glomus intraradices	New Phytologist	6.645	陈保冬	中科院生态环境中心

H ⁺ 在植物生长发育中的作用				
标题	期刊名	影响因子	通讯作者	单位
SAMS1 stimulates tomato root growth and P availability via activating polyamines and ethylene synergetic signaling under low-P condition	Environmental and Experimental Botany	6.028	巩彪	山东农业大学
Triiron Tetrairon Phosphate (Fe ₇ (PO ₄) ₆) Nanomaterials Enhanced Flavonoid Accumulation in Tomato Fruits	Nanomaterials	5.719	乐乐	江南大学
The sugar transporter ZmSUGCAR1 of the nitrate transporter 1-peptide transporter family is critical for maize grain filling	PLANT CELL	12.085	李学贤、王毅、赖锦盛	中国农业大学
Cell surface and intracellular auxin signalling for H ⁺ fluxes in root growth	Nature	49.962	Jiri Friml	奥地利科学与技术研究院

Low Nitrogen Enhances Nitrogen Use Efficiency by Triggering NO ₃ ⁻ Uptake and Its Long-Distance Translocation	Journal of Agricultural and Food Chemistry	3.412	张振华	湖南农业大学
MeJA Affects Root Growth by Modulation of Transmembrane Auxin Flux in the Transition Zone	Journal of Plant Growth Regulation	2.237	沈应柏/万迎朗	北京林业大学